

IQTISODIY INDEKSLARNING TURLARI VA UNING AHAMIYATI

Xudoyorov Rashid

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Sultonaliyeva Zulayxo Sherzod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya. Iqtisodiy indekslar statistikada eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Chunki iqtisodiy faoliyatni o'lchash bilan birgalikda tahlil qilishi va taqqoslash eng muhim vazifalaridan biridir. Iqtisodiy indekslar iqtisodiy o'sish va barqarorlik, rivojlanishini baholashda foydalaniladi. Ushbu maqolada mamlakat yoki mintaqaning iqtisodiy holatini o'lchashda qo'llaniladigan statistik iqtisodiy ko'rsatkichlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlari: Iqtisodiy indekslar, yalpi ichki mahsulot, ishsizlik darajasi, xalqaro siyosat, ijtimoiy farovonlik.

Iqtisodiy indekslar, mamlakatlar yoki mintaqalarning iqtisodiy holatini baholash, tahlil qilish va prognoz qilishda ishlatiladigan asosiy vositalardan biridir. Ular iqtisodiy barqarorlikni, rivojlanish darajasini va global raqobatbardoshlikni o'lchashda katta ahamiyatga ega. Statistikada indekslar deganda maxsus iqtisodiy ko'rsatkichlar tushuniladi. Ular iqtisodiy hodisa va jarayonlarni o'rganishda muhim qurol hisoblanadi. Statistikada indekslar iqtisodiy hodisalarning rivojlanish darajasini ko'rsatadi, ya'ni ular o'rganilayotgan hodisalarning umumiy hajmini ifodalamaydi, balki ularni qiyosiy jihatdan xarakterlaydi, o'zgarishini aniqlaydi.

Iqtisodiy indekslarning turlari mavjud, ular asosan iqtisodiyotda keng qo'llaniladi. Jumladan, yalpi ichki mahsulotni ifodalashda ham ishlatiladi. Chunki iqtisodiy faoliyatning eng asosiy ko'rsatkichi bo'lib, mamlakatning barcha iqtisodiy faoliyatidan olingan qiymatni o'lchaydi. U mamlakatning umumiy ishlab chiqarish qobiliyati va iqtisodiy o'sish sur'atlarini baholashda ishlatiladi. Ya'ni IM o'sishi yuqori bo'lgan davlatlar iqtisodiy barqarorlik va farovonlikka erishgan deb hisoblanadi. Inflatsiya darajasini hisoblashda biz uchun iqtisodiy indekslar zarur hisoblanadi. Shu bilan birgalikda inflatsiya iqtisodiyotda pulning qadrsizlanishini ifodalaydi. Inflatsiya darajasi, narxlarning o'rtacha o'sish sur'atini o'lchaydi. Yuqori inflatsiya davlat iqtisodiyotining barqaror emasligini ko'rsatishi mumkin, chunki bu aholi daromadlarini kamaytiradi va xarid qobiliyatini pasaytiradi. Inflyatsiya darajasining pastligi, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Statistikada biz iqtisodiy indekslar bilan ishsizlik darajasi ham aniqlanib, tahlil qilinadi. Ishsizlik darajasi iqtisodiyotdagi mehnat resurslarining samarali ishlatilishini ko'rsatadi. Yuqori ish o'rinlari yaratish iqtisodiy taraqqiyotning

belgisidir. Ishsizlik darajasi past bo'lsa, bu mamlakatda iqtisodiy o'sish va barqarorlik mavjudligini anglatadi.

Tashqi savdo balansining ko'rsatkichlari bu asosan tashqi savdo balansi eksport va importni o'zida aks ettiradi. Agar mamlakat eksporti importdan yuqori bo'lsa, bu iqtisodiy barqarorlikni va raqobatbardoshlikni ko'rsatadi. Tashqi savdo balansi ijobiy bo'lsa, davlatning valyuta zaxirasi ko'payadi va bu iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Soliq yig'imi va davlat qarzlarni ham asosan iqtisodiy indekslar yordamida ifodalanadi. Soliq yig'imi iqtisodiy faoliyatni moliyalashtirish va davlatning iqtisodiy siyosatiga asos bo'ladi. Soliq bazasining kengayishi va soliq to'lovchilar sonining ortishi davlat byudjetining qoplanishiga yordam beradi. Davlat qarzi esa, davlatning moliyaviy barqarorligini va uning kelajakdagi iqtisodiy siyosatni amalga oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Indekslar qanday jarayonni ta'riflashi va vazifalari jihatidan to'rt turga bo'linadi: dinamika indekslari, reja (shartnomani) bajarish indekslari, hududiy indekslar va xalqaro indekslar.

Ijtimoiy farovonlik indeksi ham mavjuda bu indeks asosan ijtimoiy farovonlik indeksi aholi farovonligini o'lchash uchun ishlatiladi. Bu indeks, aholining salomatligi, ta'lim darajasi, mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoya tizimlarining samaradorligini o'z ichiga oladi. Yuqori farovonlik indeksi, davlatning iqtisodiy o'sishining ijtimoiy jihatdan ham barqarorligini ko'rsatadi.

Iqtisodiy indekslarning ahamiyati juda ham katta. Ular asosan iqtisodiy tahlil va prognoz qilish ishlatiladi va iqtisodiy indekslar iqtisodiy tahlil qilishda muhim vosita hisoblanadi. Ular davlatning iqtisodiy holatini baholash va kelajakdagi iqtisodiy o'sish tendensiyalarini prognoz qilish imkonini beradi. Davlatlar o'z iqtisodiy siyosatlarini shakllantirishda iqtisodiy indekslardan foydalanadilar. Bu indekslar davlatning soliq siyosati, xarajatlar va investitsiya strategiyalarini belgilashda yordam beradi. Iqtisodiy indekslar xalqaro miqyosda mamlakatning raqobatbardoshligini baholash uchun ishlatiladi. Bu indekslar, davlatlararo savdo aloqalarini, investitsiya oqimlarini va moliyaviy yordamni ta'sir qiladi.

Iqtisodiy indekslar turlari va uning ahamiyati haqida to'liq tahlil qilish, ularning mamlakatlar iqtisodiy holatini baholash, rivojlanish sur'atlarini prognoz qilish, siyosatni shakllantirish va xalqaro miqyosda ta'sir ko'rsatishda katta o'rni borligini ko'rsatadi. Iqtisodiy indekslar, mamlakatlar iqtisodiy barqarorligi, farovonligi va rivojlanish sur'atlarini o'lchashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Ular iqtisodiy ko'rsatkichlarni tizimli ravishda baholashga yordam beradi, bu esa davlatlarga o'z iqtisodiy siyosatini aniqlashda, investitsiyalarni jalb qilishda va global raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). - T., "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2010. - 756 b
2. O'lmasov Ahmadjon. Iqtisodiy bilim asoslari: (Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun darslik) -T.:G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.-144 b

3. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
4. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
5. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
6. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
7. Sojida D., Bahrom H., Ali N. IQTISODIYOTNING JAMIYATDAGI O'RNI //PEDAGOGIKA FANLARI VA O'QITISH METODIKASI,2022-Т. 2. №. 18.- С. 309-315.
8. Xolmurodovich X. B. va boshqalar. DAVLAT VA NODAVLAT SHAKLLARI TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH
9. Saitov S. A., To'ychiyeva N. G', MAIN FACTORS AFFECTING ECONOMIC GROWTH IN THE COUNTRY AND THEIR DYNAMICS // Science technology&Digital finance, Vol. 1 No. 4 (2023) (53-64) <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/sstn>
10. Saitov S. A., To'ychiyeva N. G', BANK RESOURCES IN THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY // Science technology&Digital Finance, Vol. 1 No. 4 (2023) (41-52) <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tn>
11. Саитов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
12. Саитов, С., & Пардабоев, Ш. (2022). Narx va uning turlari. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 179–182. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp179-182>
13. Хайдаров, Б., & Саитов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
14. Saitov S., Axrorov E. O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 158-164